

TD / U.E. : PARASITOLOGIE MÉDICALE

Cible(s) : TAM 2

Par **Dahara H. Destin, PhD(c), MSc.** Ce TD est conçu comme un instrument d'évaluation et de consolidation des acquis. Il se compose de cinq (05) sections. Veuillez vous appliquer à traiter chaque question avec **rigueur** et **engagement**.

SECTION 1 : Définitions / Clarification des termes

Parasite, Nomenclature, Espèce, Hôte, Hôte intermédiaire, Hôte définitif, Agent pathogène, Vecteur, Facteurs de risques, Parasitose, Protozooses, Ectoparasites, Endoparasites, Cycle évolutif, Forme végétative, Forme kystique, Période d'incubation, Pouvoir pathogène, Impasse parasitaire, échantillon, hématurie, Helminthoses ou helminthiases, Paludisme, Toxoplasmose, Amœbose ou amibiase, Trichocéphalose, Filarioses, Onchocercose, Trypanosomiase, Oxyurose, Bilharzioses, Hyménolépiose, Onchocercose, Cysticercose, Distomatose, Bothriocéphalose, Loase, Hydatidose, Prophylaxie, ...

SECTION 2 : Choisir la ou les lettres correspondante(s) aux proposition(s) exacte(s)

1. Un parasite qui vit dans les tissus ou fluides de l'hôte est appelé :

- a) Ectoparasite b) Endoparasite c) Commensal d) Mutualiste

2. Le diagnostic des protozoaires intestinaux est principalement réalisé à partir :

- a) Du sang b) Des selles c) Des sécrétions pulmonaires d) De l'urine

3. L'*Anopheles gambiae* est un vecteur de :

- a) La filariose b) La leishmaniose c) Le paludisme d) La trypanosomiase

4. Un cycle parasitaire est qualifié de direct lorsque :

- a) Le parasite nécessite plusieurs hôtes pour évoluer
b) L'évolution se fait dans un seul hôte ou partiellement dans l'environnement extérieur
c) Le parasite a besoin d'un vecteur
d) Le parasite se reproduit uniquement de manière asexuée

5. Les helminthes sont des parasites :

- a) Unicellulaires b) Pluricellulaires
c) Intra-tissulaires uniquement d) Intra-cellulaires uniquement

6. Le parasite est un animal ou un végétal qui pendant :

- a) la totalité de son existence, vit aux dépens d'un autre organisme vivant appelé hôte.
b) une partie ou la totalité de son existence, ne vit pas aux dépens d'un autre organisme.
c) une partie ou la totalité de son existence, vit aux dépens d'un autre organisme vivant appelé hôte.
d) une partie ou la totalité de son existence, vit aux dépens d'un autre organisme mort appelé hôte.

7. D'après la classification de Linné en Taxonomie, quelle est l'écriture juste :

- a) *diphyllobothrium latum* c) *Diphyllobothrium latum*
b) *Diphyllobothrium latum* d) *Diphyllobothrium Latum*

8. Le péril fécal désigne un risque sanitaire lié à la transmission :

- a) de tout agent infectieux, quel que soit son mode de diffusion.
b) exclusivement d'agents infectieux parasitaires.
c) d'agents infectieux transmis par les matières fécales humaines ou animales, provenant de sujets malades ou porteurs asymptomatiques.

9. Les amibes :

- a) sont des Helminthes du groupe des Rhizopodes.
b) sont des Protozoaires du groupe des Rhizopodes.
c) sont des Plathelminthes du groupe des Rhizopodes.
d) Toutes les espèces sont pathogènes

10. Entamoeba histolytica :

- a) Existe sous une forme végétative (FV) ou trophozoïte, et sous une forme kystique.
- b) Est une parasitose.
- c) Est un parasite qui se retrouve dans les urines.
- d) Se retrouve uniquement dans les selles.

11. L'examen parasitologique des selles standard permet de poser les diagnostics des parasitoses suivantes :

- a) Hydatidose b) Anguillulose c) Giardiase d) Trichinose e) Toxocarose

12. La technique de concentration de Baermann est une technique de référence pour le diagnostic de :

- a) Oxyurose. b) Anguillulose c) Tænia. d) Microfilaires.

13. La méthode de Baermann permet de concentrer :

- a) les larves des Nématodes. c) les œufs de parasites
- b) les larves des parasites uniquement. d) les larves et les œufs de parasites

14. Vous suspectez une Giardiase chez un enfant, vous prescrivez en première intention :

- a) un examen parasitologique des selles ; c) un examen sérologique
- b) un scotch test anal ; d) une numération formule sanguine

15. Le prurit anal est le principal symptôme de :

- a) L'oxyurose b) L'ankylostomose c) La toxoplasmose d) L'amibiase

16. L'Oxyurose est due à un :

- a) Plathelminthe. c) Nématode du tube digestif : *Ankylostoma duodenale*.
- b) Protozoaire. d) Nématelminthe : *Enterobius vermicularis*.

17. L'Ankylostomose ou Ankylostomiase est une parasitose :

- a) retrouvée uniquement en Afrique. c) causée par *Ancylostoma duodenale*.
- b) causée par *Necator americanus*. d) causée par les Ankylostomes.

18. Toxoplasma gondii :

- a) Est une amibe c) Est un Sporozoaire
- b) Est un rhizopode d) il peut se retrouver dans les poumons

19. La contamination de l'Homme par T. gondii s'effectue selon trois modalités principales :

- a) Transmission par absorption d'oocystes. c) Transmission par voie sexuelle
- b) Transmission par des kyste. d) Transmission par les Tachyzoïtes

20. Quelle(s) affirmation(s) s'applique(nt) à l'hyperéosinophilie parasitaire ?

- a) elle est maximale à la phase d'invasion des helminthes.
- b) elle est d'autant plus élevée que le parasite est mal adapté à l'Homme.
- c) elle concerne principalement les vers.
- d) elle concerne principalement les protozoaires.

21. Parmi les mesures suivantes de prévention de la bilharziose intestinale, laquelle (lesquelles) est (sont) adaptée(s) ?

- a) l'éducation sanitaire ; c) la filtration de l'eau de boisson
- b) l'élimination des mollusques hôtes intermédiaires ; d) la construction de latrines

22. Les receveurs d'organes solides sont exposés au risque de contamination par le greffon pour certains des agents pathogènes suivants. Lesquels ?

- a) *Enterobius vermicularis* b) *Schistosoma haematobium* c) *Plasmodium falciparum*
- d) *Toxoplasma gondii* e) *Sarcoptes scabiei*

23. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui s'applique(nt) au cycle des agents du paludisme ?

- a) l'anophèle femelle peut transmettre toutes les espèces plasmodiales.
- b) la phase initiale de multiplication hépatique est asymptomatique.
- c) toutes les espèces plasmodiales parasites de l'Homme séjournent dans les cellules pulmonaires.
- d) la fièvre est contemporaine de la phase intra-érythrocytaire.
- e) toutes les espèces plasmodiales donnent lieu à des accès de reviviscence tardifs.

24. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) concerne(nt) le diagnostic biologique de l'accès à *Plasmodium falciparum* ?

- a) il repose sur la recherche d'anticorps sériques.
- b) la ponction lombaire révèle une augmentation du taux des IgM totales dans le liquide cébrospinal.
- c) un frottis et une goutte épaisse sont indispensables au diagnostic.
- d) un examen parasitologique des selles est obligatoire.

25. L'oxyurose :

- a) touche principalement les personnes âgées.
- b) se traduit par un prurit anal vespéral.
- c) nécessite le traitement du patient et de l'entourage.
- d) est due à un parasite dont les adultes sont visibles à l'œil nu.
- e) est une parasitose transmise par un vecteur.

27. La quantification parasitaire dans le paludisme :

- a) Se fait uniquement sur la goutte épaisse
- b) Permet d'évaluer la densité parasitaire pour suivre l'efficacité du traitement
- c) Est inutile si le frottis est positif
- d) Se fait en comptant le nombre de trophozoïtes sur 200 globules blancs

28. Le principe de la méthode de Baermann est basé sur :

- a) L'hydrotropisme et le thermotropisme des larves d'anguillule qui vont migrer dans de l'eau tiède.
- b) La flottaison des œufs d'helminthes dans une solution saline hypertonique.
- c) La sédimentation spontanée des œufs de parasites lourds.
- d) L'adsorption des kystes sur une bande adhésive au niveau de la marge anale.

29. La coloration de Ziehl-Neelsen modifiée est utilisée pour :

- a) Identifier les œufs d'helminthes
- b) Visualiser les trophozoïtes d'Amoeba
- c) Mettre en évidence les oocystes de *Cryptosporidium*
- d) Colorer les microfilaires dans le sang

30. Le test de Graham est utilisé pour le diagnostic de :

- a) *Giardia intestinalis*
- b) *Enterobius vermicularis*
- c) *Strongyloides stercoralis*
- d) *Taenia saginata*

31. L'un des parasites suivants est impliqué dans la méningite d'origine parasitaire

- a) *Naegleria fowleri*
- b) *Giardia intestinalis*
- c) *Trichomonas vaginalis*
- d) *Balantidium coli*

32. Quelle affirmation est vraie concernant le TDR du paludisme ?

- a) Il détecte toujours les 4 espèces de Plasmodium
- b) Il peut rester positif après traitement
- c) Il est plus sensible que la goutte épaisse en toutes circonstances
- d) Il permet de mesurer la densité parasitaire

33. Le recueil optimal des urines pour rechercher *Schistosoma haematobium* se fait :

- a) À jeun, tôt le matin
- b) Avant 10h
- c) Entre 10h et 14h, surtout en fin de miction
- d) Après ingestion de lait

34. L'examen direct à l'état frais des selles permet :

- a) L'identification des oocystes uniquement
- b) L'observation des kystes et trophozoïtes mobiles
- c) La différenciation de toutes les espèces d'helminthes
- d) La quantification exacte des parasites

- 35. Quelle méthode est la plus indiquée pour la recherche des larves de *Strongyloides stercoralis* ?**
a) Flottaison au sulfate de zinc b) Coloration de Ziehl modifiée
c) Test de Baermann d) Test de Graham
- 36. Lors d'un examen parasitologique du sang, on peut rechercher les microfilaires par :**
a) Frottis sanguin coloré au MGG b) Goutte épaisse réalisée la nuit
c) Coloration de Gram d) Culture sur milieu spécifique
- 37. Le Snip test consiste à :**
a) Prélever du sang veineux pour tester le VIH
b) Pratiquer une scarification cutanée pour rechercher *Onchocerca volvulus*
c) Injecter du sérum physiologique sous-cutané
d) Rechercher les œufs de *Taenia* dans les selles
- 38. La recherche des microfilaires dans le sang périphérique tient compte :**
a) Du rythme de périodicité des espèces filariennes b) De la présence ou non de fièvre
c) De la quantité de selles émises d) De la prise de traitement antiparasitaire
- 39. Les espèces de filaires à microfilaires périodiques nocturnes comprennent :**
a) *Loa loa* b) *Wuchereria bancrofti* c) *Mansonella perstans* d) *Brugia malayi*
- 40. Pour la recherche de *Loa loa*, le prélèvement sanguin est idéalement effectué :**
a) Entre 10 h et 14 h b) Avant le coucher
c) Pendant la nuit, entre 22 h et 2 h d) À jeun et après exercice physique
- 41. La technique de leucoconcentration est particulièrement utile pour :**
a) La détection des œufs de *Schistosoma* b) L'identification des larves d'anguillules
c) La recherche de microfilaires à faible densité dans le sang d) La différenciation des amibes
- 42. Parmi les parasites suivants, lequel n'est pas une filaire à microfilarie sanguine ?**
a) *Wuchereria bancrofti* b) *Brugia malayi* c) *Onchocerca volvulus* d) *Mansonella ozzardi*
- 43. Chez un patient chez qui l'on suspecte une bilharziose en phase d'invasion, quelle question anamnestique est la plus pertinente ?**
a) Avez-vous consommé des aliments crus ou des fruits non lavés ?
b) Vous êtes-vous exposé à une eau douce (baignade, lessive, pêche, traversée) ?
c) Avez-vous eu des rapports sexuels non protégés ?
d) Vous êtes-vous protégé contre les piqûres de moustiques ?
- 44. Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) sont des maladies le plus souvent transmissibles**
a) Touchant principalement les populations les plus pauvres du monde, n'ayant pas ou peu accès aux moyens de prévention, de diagnostic ou de traitement.
b) Touchant principalement les enfants.
c) Touchant principalement les vieillards.

SECTION 3 : Répondre par Vrai ou Faux en justifiant les propositions fausses.

1. La pathologie parasitaire étudie les affections déterminées par les troubles causés par les parasites.
2. Le parasite vit toute son existence aux dépend d'un autre organisme (hôte). _____
3. La toxoplasmose fait partie des parasitoses dites opportunistes. _____
4. Le Diagnostic biologique désigne l'examen réalisé sur des liquides ou tissus du corps au moyen plusieurs techniques de prélèvement. _____
5. Le Diagnostic différentiel permet de différencier une maladie d'autres pathologies qui présentent des symptômes proches ou similaire. _____
6. L'Homme malade ou porteur sain de parasites peut assurer le rôle de Réservoir de parasites. _____
7. Les parasites sténoxènes (ou monoxènes) sont adaptés, inféodés à un seul hôte. _____

8. La connaissance des cycles parasitaires définit les meilleures cibles de la lutte contre les parasites. _____
9. Les matières fécales, ou fèces, selles, parfois déjections ou fientes, sont les excréments du tube digestif expulsés par l'anus lors de la défécation, résidus de la digestion, constitués de substances ou particules non assimilées et d'une masse de microorganismes. _____
10. L'hôte définitif, c'est l'être vivant qui héberge les formes adultes ou sexuées du parasite. _____
11. L'ingestion de viande crue est la principale et unique cause de contamination par les *Taenia saginata* ou *Taenia solium* chez l'homme. _____
12. Le traitement de l'amœbose, intestinale ou tissulaire, se fait toujours en deux temps : antiamibien diffusible puis antiamibien de contact. _____
13. Un examen parasitologique des selles doit toujours être réalisé après le traitement de l'amœbose ou l'amibiase pour rechercher le portage asymptomatique de kystes. _____
14. Tout portage asymptomatique d'*Entamoeba histolytica* doit être traité pour éviter l'évolution vers une forme pathogène ou la récurrence. _____
15. Les Douves appartiennent à la classe des Trématodes. _____
16. Les microfilaires de *Wuchereria bancrofti* et *Brugia spp.* présentent une périodicité nocturne, avec un pic entre 22h et 2h du matin. _____
17. Les microfilaires de *Loa loa* circulent le jour (pic ~12h) pour coïncider avec les piqûres diurnes des taons Chrysops, attirés par la fumée et actifs vers midi. _____
18. La prévention du paludisme s'articule autour de 2 principales approches notamment la lutte anti vectorielle et la chimio prophylaxie antipaludique. _____
19. Le traitement du paludisme simple se fait par les Combinaisons Thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA). _____
20. Les Cristaux de Charcot-Leyden ont une forme en aiguille de boussole. _____
21. Les cristaux de Charcot-Leyden, issus de la dégradation des polynucléaires éosinophiles, témoignent d'une hyperéosinophilie tissulaire des muqueuses intestinale ou respiratoire. _____
22. La trypanosomiase est transmise par le moustique Anophèles. _____
23. Les parasites euryxènes sont spécifiques à un seul hôte. _____
24. L'évolution cyclique d'un némathelminthe vivipare commence par la femelle gravide qui libère ensuite ses œufs chez l'Homme. _____
25. *Echinococcus granulosus* est une douve pulmonaire où l'on retrouve le scolex hydatique dans les crachats. _____
26. Toutes les filarioses se transmettent à l'Homme pendant du repas sanguin de leurs hôtes transitifs par piqûre. _____
27. La femelle de l'ankylostome (*Ancylostoma duodenale* ou *Necator americanus*) est parthenogénétique. _____
28. L'eau tamponnée à pH 7,2 est idéale pour la coloration de Giemsa car elle maintient un pH neutre ou légèrement alcalin stable, ce qui est crucial pour optimiser l'interaction des colorants acides et basiques (azur et éosine) avec les composants cellulaires (noyaux, cytoplasmes). _____
29. La gaine des microfilaires permet au parasite d'échapper aux défenses immunitaires de l'hôte en masquant ses antigènes et favorise sa survie dans le sang. _____
30. La microfilaire conserve sa gaine dans le moustique vecteur tout au long de son développement. _____

Keep Trying!

SECTION 4 : Question à Réponses Ouvertes et Courtes (QROC)

Exercice 1

- 1) Décrire brièvement la classification des Protozoaires et des Helminthes.
- 2) Donnez un exemple de parasite protozoaire transmis par voie vectorielle et précisez son vecteur.
- 3) Quels sont les principaux facteurs influençant la survie d'un parasite dans son hôte ?
- 4) Expliquez la différence entre un hôte définitif (HD) et un hôte intermédiaire (HI).
- 5) Expliquez la différence entre un cycle évolutif direct et un cycle indirect.
- 6) Expliquez la différence entre un cycle direct court et cycle direct long.
- 7) Quelle est la principale manifestation clinique de l'oxyurose ?
- 8) À quoi sert le scotch-test ou test de Graham ? Décrivez sa procédure.
- 9) Quel est le principal parasite soupçonné en cas d'hématurie ?
- 10) Quelles sont les 02 principales espèces de ténias rencontrés chez l'Homme.
- 11) Quels critères vous permettent de reconnaître un œuf d'Ascaris ?
- 12) Sous quel critère reconnaître une amibe pathogène sous sa forme végétative ?
- 13) Les insectes sont susceptibles de transmettre des parasitoses. Citer 02 parasitoses transmises ainsi que le nom des insectes vecteurs.
- 14) Citer 03 types de colorations utilisées en Parasitologie.
- 15) Décrivez 03 techniques de concentration utilisées pour le diagnostic en parasitologie.
- 16) Citer 05 espèces de Plasmodium retrouvés en pathologie humaine.
- 17) Décrivez brièvement le cycle évolutif de *Taenia solium*.
- 18) Quels sont les principaux signes cliniques de la cysticercose cérébrale ?
- 19) Nommez deux protozoaires responsables de diarrhées chroniques chez l'homme.
- 20) Quelles sont les techniques de laboratoire utilisées pour le diagnostic des coccidies intestinales ?

Don't Give Up

Exercice 2 : Complétez les tableaux ci-dessous

Tableau A

1	2	Voie de transmission ou mode de contamination
3	Ascaridiose	4
<i>Plasmodium falciparum</i>	5	6
7	8	Voie sexuelle
<i>Trichuris trichiura</i>	9	10
11	Hyménolépiose	12
13	Amoebiose/Amibiase	14
<i>Diphyllobothrium latum</i> (Bothriocéphale)	15	16
17	Onchocercose	18

Tableau B

Agents Pathogènes	Parasitose correspondante	Spécimens pour le diagnostic biologique
<i>Fasciola hepatica</i>	A.....	B.....
C.....	Ascariose	D.....
E.....	Paludisme	F.....
<i>Schistosoma haematobium</i>	G.....	H.....
<i>Trichuris trichiura</i>	I.....	J.....
K.....	Hyménolépiose	L.....
<i>Paragonimus werstermani</i>	M.....	Crachats/selles
<i>Schistosoma mansoni</i>	Mansoniose	N.....
<i>Diphyllobothrium latum</i> (Bothriocéphale)	Bothriocéphalose	O.....
P.....	Loase	Q.....
<i>Wuchereria bancrofti</i>	R.....	S.....

Exercice 3

- 1) Avec des exemples à l'appui, rappeler brièvement la classification des Protozoaires. Même question pour les Helminthes.
- 2) Expliquez les différents types de cycles évolutifs des parasites et précisez le rôle des hôtes impliqués, avec des exemples à l'appui.
- 3) Observez la figure 1 ci-dessous. Proposez un titre et expliquez le phénomène observé.

Figure 1 :

Exercice 4

1. Décrire pourquoi le paludisme est un problème important de santé publique dans de nombreuses régions du monde.
2. Décrire les quatre symptômes courants du paludisme.
3. Expliquer pourquoi certaines personnes ont des parasites dans le sang mais ne présentent aucun symptôme Clinique.
4. Expliquer pourquoi il faut toujours considérer que le sang est potentiellement contaminé.

5. Citez quatre parasitoses pouvant être diagnostiquées à partir du sang, ainsi que les éléments parasitaires recherchés pour chacune d'elles.
6. Montrer les précautions normales à mettre en œuvre pour manipuler du sang.
7. Expliquer pourquoi l'eau tamponnée à pH 7,2 est celle qui convient le mieux pour une bonne coloration de Giemsa.

Exercice 5

- 1) Indiquer les principaux parasites pouvant être mis en évidence selon le type de prélèvement biologique : selles, sang, LCR, urines, crachat.
- 2) Décrivez comment doit être organisée une paillasse de parasitologie pour garantir un travail efficace et sécurisé.
- 3) Quel est l'intérêt d'un étalement de selles sur lame et comment le réalise-t-on correctement ?
- 4) Citez deux parasites pouvant être détectés par TDR et décrivez brièvement le principe du test.
- 5) Quel colorant est utilisé pour la recherche des coccidies et pourquoi ?
- 6) Décrivez le principe de la méthode de Baermann et citez une indication clinique.
- 7) Dans quel contexte utilise-t-on le test de Graham et que cherche-t-on avec cette méthode ?
- 8) Qu'est-ce que le Snip test et pour quel parasite est-il principalement utilisé ?
- 9) Quel est le principe de l'entéro-test et quel type de parasite recherche-t-on ?
- 10) Quels sont les prélèvements possibles pour la recherche de microfilaires et quelles sont les particularités de leur détection ?

Exercice 6

- 1) Citer les éléments que doit comporter un formulaire de demande d'examen.
- 2) Décrire les phases ou étapes d'un examen d'analyse médicale.
- 3) Décrire les étapes de réalisation de l'examen parasitologique selon le type de prélèvement : selles, urines, PCV, Goutte épaisse.
- 4) À l'aide d'un crayon, illustrer 10 éléments parasitaires de votre choix (œufs et/ou kystes).

SECTION 5 : Étude de cas

Cas Pratique 1

Dans votre laboratoire, vous effectuez des examens de sang pour la recherche des plasmodies en utilisant la technique immunochromatographique. Deux patients se présentent pour cet examen.

Le test de patient X est positif, tandis que celui de patient Y est négatif. Pour confronter les résultats, vous réalisez une microscopie :

- Chez le patient X, la goutte épaisse est négative.
- Chez le patient Y, il y a 20 trophozoïtes par champ.

Question : Comment pouvez-vous expliquer ces résultats ?

Cas Pratique 2

Un homme de 30 ans se présente avec des douleurs abdominales récurrentes et une perte de poids inexpliquée. Il mentionne consommer fréquemment de la viande de bœuf peu cuite. L'examen des selles révèle la présence d'anneaux proglottidiques.

- a) Quel diagnostic suspecteriez-vous ?
- b) Quelle est l'espèce la plus probable du parasite en cause ?
- c) Quel traitement recommanderiez-vous ?

Cas Pratique 3

Une fillette de 8 ans vivant en zone rurale consulte pour une anémie sévère. Son dossier médical indique des antécédents de contact fréquent avec des eaux stagnantes. L'examen microscopique des urines révèle des œufs avec un prolongement terminal.

- 1) Quel est le diagnostic le plus probable ?
- 2) Quelle espèce parasitaire est impliquée ?
- 3) Citez deux mesures de prévention à adopter.

Cas Pratique 4

Une femme enceinte a été diagnostiquée avec la toxoplasmose après un dépistage prénatal. Elle possède un chat et vit dans une zone rurale.

- a. Quel est l'agent pathogène responsable de cette infection ?
- b. Comment la patiente a-t-elle pu contracter la toxoplasmose ?
- c. Quelles précautions recommanderiez-vous pour éviter la contamination ?

Cas Pratique 5

Un patient atteint de VIH présente des diarrhées chroniques sévères. Un examen cytologique est demandé pour rechercher des coccidies dans les selles.

- 1) Citez deux coccidies responsables de diarrhées opportunistes chez les immunodéprimés.
- 2) Décrivez les étapes de mise au point au microscope (objectifs X10 et X40) pour cet examen.
- 3) Quelle méthode de coloration est utilisée pour identifier les coccidies ?

Cas Pratique 6

Vous avez reçu en médecine un jeune homme âgé de 20 ans avec une fièvre de 39 – 40°C. Il fait des selles glairo-sanguinolantes et purulentes, et se plaint des douleurs abdominales intenses. On note un ténésme anal. Le tout évolue depuis 7 jours.

- 1) Quelle parasitose suspectez-vous ?
- 2) Préciser s'il s'agit d'une protozoose ou d'une helminthiase, et nommer l'agent causal.
- 3) Énumérer 02 examens paracliniques permettant de poser le diagnostic.
- 4) Quel est le réservoir de ce germe ?
- 5) Proposer une prophylaxie relativement à cette parasitose.

Cas Pratique 7

Trois frères (Barthez, Tim et Nzomo) se retrouvent en colonie de vacances au CMA de Kumbo pour des problèmes de santé suivantes. Le diagnostic clinique du médecin présente :

Barthez	Douleurs abdominales, diarrhée molle, prurit anale
Tim	Hyperéosinophilie, œdème de Calabar, trouble de vision
Nzomo	Visualisation du ver adulte sous la peau, réactions localisées (prurit, douleur, urticaire), une phlyctène accompagnée d'une sensation de brûlure.

- a. Que suspectez-vous chez chacun ?
- b. Quels produits pathologiques doit on prélever sur chacun pour réaliser les analyses ?
- c. Quelles seront les conditions de prélèvement pour Tim et comment sera réalisé le test de diagnostic ?
- d. Quels conseils de prévention recommanderiez-vous à ces frères pour éviter ces parasitoses à l'avenir ?

Cas Pratique 8

Un homme ayant vécu dans une région tropicale présente une toux chronique et des douleurs abdominales intermittentes. Le médecin suspecte une strongyloïdose.

1. Décrivez la méthode de Baermann pour rechercher des larves de *Strongyloides stercoralis*.

2. Quels sont les échantillons biologiques adaptés pour cet examen ?

Cas pratique 9

Un enfant de 5 ans vivant dans une zone périurbaine d'une zone tropicale est amené en consultation pour des douleurs abdominales diffuses, une diarrhée liquide abondante avec du mucus (parfois teintée de sang), une perte d'appétit, et un amaigrissement progressif depuis 3 semaines. Il n'a pas été vermifugé récemment. L'interrogatoire révèle une consommation d'eau de puits non traitée et un contact régulier avec des animaux domestiques (chiens, chèvres, poules). Il fréquente une crèche communautaire peu hygiénique. L'examen clinique met en évidence une pâleur conjonctivale, une discrète déshydratation et un abdomen légèrement météorisé, douloureux à la palpation. La température est de 37,8 °C. Le médecin suspecte une parasitose digestive chronique et demande un examen parasitologique complet des selles, associé à un bilan nutritionnel et hydrique.

- 1) Citez les examens parasitologiques à réaliser sur les selles de cet enfant, en justifiant leur pertinence dans ce contexte.
- 2) Décrivez la méthode d'examen direct à l'état frais et précisez l'intérêt d'une concentration (technique et indication).
- 3) Quels parasites rechercheriez-vous en priorité dans ce tableau clinique et épidémiologique ? Expliquez vos choix.
- 4) Quel est l'intérêt d'un étalement coloré dans cette situation ? Quel colorant utiliseriez-vous et pourquoi ?
- 5) En cas de négativité de l'examen initial, quelles stratégies supplémentaires proposeriez-vous pour confirmer une parasitose digestive ?
- 6) Quelles mesures préventives communautaires recommanderiez-vous dans cette situation ?

Cas pratique 10

Un homme de 28 ans, originaire d'une zone lacustre du Nord-Cameroun, consulte pour une hématurie intermittente évoluant depuis plusieurs mois, associée à des douleurs hypogastriques et une sensation de pesanteur pelvienne. À l'interrogatoire, il rapporte également une dysurie, une pollakiurie, ainsi qu'un amaigrissement progressif. Aucun traitement antiparasitaire récent n'a été pris. L'examen clinique montre une sensibilité sus-pubienne et une légère fièvre (38,3 °C). Une échographie montre un épaissement des parois de la vessie et la présence de petites calcifications. L'urologue demande un examen parasitologique complet des urines, suspectant une atteinte parasitaire évoluée.

1. Quelles hypothèses diagnostiques évoquez-vous sur le plan parasitaire ?
2. Quelle est la méthode d'examen parasitologique recommandée pour les urines dans ce contexte ?
3. Précisez les conditions optimales de recueil des urines pour ce type d'examen.
4. Quel(s) parasite(s) est(sont) suspecté(s) ? Quelle(s) technique(s) permet(tent) de les diagnostiquer ?
5. Quels examens complémentaires pourraient être demandés pour confirmer ou préciser le diagnostic ?
6. Quel lien pouvez-vous établir entre les signes cliniques, les anomalies échographiques et le parasite suspecté ?
7. En cas de diagnostic confirmé, quel traitement antiparasitaire recommanderiez-vous, et quelles mesures de santé publique pourraient être envisagées à l'échelle communautaire ?

Cas pratique 11

Une femme de 40 ans revient d'un séjour en Afrique de l'Ouest. Depuis son retour, elle présente une fièvre intermittente, des céphalées, une pâleur conjonctivale, et une fatigue générale. Elle signale avoir été exposée à

des piqûres de moustiques et n'a pas suivi de prophylaxie antipaludique. À l'examen, on note une température à 38,5°C et une discrète splénomégalie.

1. Quels examens parasitologiques sanguins sont indiqués devant ce tableau clinique ?
2. Quels types de colorations sont recommandés pour l'analyse des frottis sanguins et quel est leur intérêt ?
3. Quels parasites hématophages recherchez-vous en priorité dans ce contexte ?
4. Comment se fait la quantification parasitaire lors d'un examen de la goutte épaisse et du frottis sanguin ?
5. Comment distinguer les formes cliniques et biologique du paludisme simple et du paludisme grave ?
6. Si les résultats initiaux sont négatifs malgré une forte suspicion clinique, quelles autres pathologies infectieuses tropicales faut-il envisager chez cette patiente (donnez au moins deux exemples avec justification) ?
7. Quelle est la conduite à tenir (CAT) selon les recommandations de l'OMS devant un accès palustre simple (APS) et un accès palustre grave (APG) ?

Cas pratique 12

Un nourrisson de 9 mois est hospitalisé en zone tropicale pour des convulsions fébriles, des vomissements, une raideur de la nuque et une altération de la conscience. Le tableau clinique évoque une méningo-encéphalite. Une ponction lombaire est réalisée pour analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR), en complément d'autres examens biologiques et d'imagerie cérébrale.

1. Quels parasites peuvent être recherchés dans le LCR ? Justifiez la recherche de chaque parasite.
2. Quelles méthodes parasitologiques permettent la mise en évidence de ces parasites dans le LCR ?
3. Quelles autres analyses (non parasitologiques) du LCR seraient utiles pour orienter le diagnostic ?
4. Quelle est l'importance du contexte épidémiologique et géographique dans l'orientation diagnostique ? Donnez un exemple.
5. Proposez d'autres examens complémentaires en cas de résultat parasitologique négatif mais de forte suspicion clinique.

Cas Pratique 13

Un patient de 42 ans, vivant avec le VIH depuis 6 ans, présente depuis plusieurs semaines des diarrhées aqueuses profuses, non sanglantes, associées à une déshydratation progressive, une perte de poids marquée et un état fébrile modéré. Aucun agent bactérien n'a été identifié dans les coprocultures précédentes. L'équipe médicale suspecte une parasitose opportuniste d'origine coccidienne et prescrit un examen parasitologique approfondi des selles, incluant une recherche cytologique.

1. Citez au moins trois coccidies intestinales responsables de diarrhées opportunistes chez les patients immunodéprimés. Précisez leur mode de transmission.
2. Décrivez les étapes techniques nécessaires à l'examen microscopique des selles pour la mise en évidence de ces parasites, en insistant sur la préparation de la lame, les réglages microscopiques (objectifs X10 et X40), et les précautions à prendre.
3. Quelle(s) méthode(s) de coloration recommandez-vous pour l'identification spécifique des coccidies dans les selles ? Précisez l'intérêt de chaque méthode.
4. Expliquez l'importance d'un examen répété des selles et la stratégie de confirmation diagnostique chez les patients immunodéprimés.

90%
Almost
DONE

90%
Almost
DONE

Cas Pratique 14 : Reconnaissez et nommez les différents éléments suivants

1	2	3	4	
5	6	7	8	8
9	10	11	12	13
14	15	16	17	
18	19	20	21	
22 <p>red blood cells being digested</p>	23 <p>chromatoid body karyosome</p>	24 <p>karyosome bacteria</p>	25 <p>clumped chromatin karyosome chromatoid body</p>	

EXERCICE 5 : QUELQUES ÉLÉMENTS NON PARASITAIRES DES SELLES A NE PAS CONFONDRE AUX ŒUFS, AUX KYSTES OU AUX LARVES DES PARASITES

Par-image Éléments non parasitaires des selles (x400)

Éléments non parasitaires

Les éléments non parasitaires présents dans les selles correspondent aux résidus alimentaires. On trouve en fonction du régime alimentaire des débris d'aliments animaux et végétaux. Il est important de ne pas confondre certains débris avec des éléments parasitaires.

Débris d'aliments animaux et végétaux

Débris d'aliments végétaux

Cristaux d'origine alimentaire

Les pièges

ne pas confondre par exemple

Tableau 1. Caractéristiques des filaires parasites de l'homme

Espèces	<i>Wuchereria bancrofti</i>	<i>Brugia malayi</i>	<i>Brugia timori</i>	<i>Loa loa</i>	<i>Mansonella ozzardi</i>	<i>Mansonella perstans</i>	<i>Mansonella streptocerca</i>	<i>Onchocerca volvulus</i>
Distribution géographique	Régions tropicales et subtropicales du monde entier	Asie du S.E., Sous-continent indien	Archipel indonésien, Timor, Petites Iles de la Sonde	Afrique centrale et de l'Ouest	Caraiïbes, Amérique centrale et du Sud	Afrique et Amérique du Sud	Afrique centrale et de l'Ouest	Afrique, Yémen, Amérique centrale et du Sud
Vecteurs	Moustiques: <i>Culex</i> , <i>Aedes</i> , <i>Anopheles</i> , <i>Mansonia</i>	Moustiques: <i>Mansonia</i> , <i>Anopheles</i> , <i>Aedes</i>	Moustiques: <i>Anopheles</i>	Taons : <i>Chrysops</i>	Moucheron: <i>Culicoides</i> Mouches noires: <i>Simulium</i>	Moucheron : <i>Culicoides</i>	Moucheron : <i>Culicoides</i>	Mouches noires : <i>Simulium</i>
Localisation à l'état adulte	Système lymphatique	Système lymphatique	Système lymphatique	Tissus sous-cutanés, conjonctives	Tissus sous-cutanés	Mésentère, tissu conjonctif des organes abdominaux	Derme	Tissus sous-cutanés et plus profonds
Localisation des microfilaires	Sang	Sang	Sang	Sang	Sang	Sang	Peau	Peau
Periodicité	Nocturne ^a	Nocturne ^a	Nocturne	Diurne	Apériodique	Apériodique	—	—
Gaine	Présence	Présence	Présence	Présence	Absence	Absence	Absence	Absence
Longueur (µm) ^b	244–296 (260)	177–230 (220)	265–323 (287)	231–250 (238)	163–203 (183)	190–200 (195)	—	—
Frottis Formol à 2%	275–317 (298)	240–298 (270)	332–383 (358)	270–300 (281)	203–254 (224)	183–225 (203)	—	—
Biopsies cutanées	—	—	—	—	—	—	180–240 (210)	304–315 (309)
Largeur (µm)	7,5–10,0	5,0–6,0	4,4–6,8	5,0–7,0	3,0–5,0	4,0–5,0	5,0–6,0	5,0–9,0
Queue	Effilée, sans noyaux	Effilée, avant-dernier et dernier noyaux très espacés à l'extrémité caudale	Effilée, avant-dernier et dernier noyaux très espacés à l'extrémité caudale	Effilée, noyaux placés irrégulièrement jusqu'à l'extrémité caudale	Longue, fine, en pointe, sans noyaux	Arrondie, noyaux jusqu'à l'extrémité	Arrondie, forme en "crosse d'évêque", noyaux jusqu'à l'extrémité	Recourbée, effilée, sans noyaux
Caractéristiques essentielles des microfilaires	Espace céphalique court, noyaux dispersés, gaine non colorée au Giemsa, corps avec des courbes douces	Espace céphalique allongé, gaine colorée en rose au Giemsa, 2 noyaux à l'extrémité caudale	Espace céphalique allongé, gaine non colorée au Giemsa, 2 noyaux à l'extrémité caudale	Une rangée simple de noyaux jusqu'à l'extrémité caudale, gaine non colorée au Giemsa	Petite taille; queue longue et effilée, apériodique	Forme effilée, queue arrondie remplie de noyaux, apériodique	Forme effilée, queue en crochet remplie de noyaux; dans la peau	Queue recourbée; dans la peau, parfois dans l'urine et le sang après traitement

Dimensions relatives des œufs d'helminthes*

WHO 90580

* *Schistosoma mekongi* et *Schistosoma intercalatum* ne sont pas représentés ici. Les œufs de *S. mekongi* mesurent 51-78 µm sur 39-66 µm ; les œufs de *S. intercalatum* mesurent 140-240 µm de long.

